

UN LENGUAJE PROPIO DEL VIOLÍN FLAMENCO

Daniel De Torres Carpio

Conservatorio Profesional de Música “Ángel Barrios” de Granada

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18742729>

Resumen:

Aunque la música flamenca tradicionalmente se ha asociado con la guitarra y el canto, el violín ha emergido como un instrumento solista más que ha enriquecido la paleta sonora del flamenco. El piano, la flauta, el saxofón, el violonchelo, el clarinete, la trompeta o el arpa son otros ejemplos de instrumentos que se han ido introduciendo en esta música desde hace unas cuantas décadas. La capacidad expresiva y melódica del violín para realizar frases largas con intensidad emocional, así como virtuosos pasajes técnicos, añaden profundidad y variedad al repertorio. Este discurso artístico que están desarrollando los violinistas actuales va más allá de interpretar una bonita melodía y las técnicas utilizadas para la expresión musical contrastan con las clásicas. Se ha generado un lenguaje propio que suena a violín y a flamenco.

Muchos de los recursos que se utilizan actualmente tienen una base clásica, algunos han sido modificados para adaptarlos y otros son exclusivos de este arte. El resultado sonoro es complejo, efectista, lleno de matices y timbres diferentes que, gracias a la libertad interpretativa que ofrece el flamenco, ayudan a la expresión de sentimientos y emociones.

Palabras clave:

Violín, flamenco, técnica, violinistas

A LANGUAGE OF ITS OWN: THE FLAMENCO VIOLIN

Abstract:

Flamenco music has traditionally been associated with guitar playing and singing. However, violin has emerged as another solo instrument that enriches the sound palette of flamenco. Piano, flute, saxophone, cello, clarinet, trumpet and harp are other examples of

instruments that have been introduced into this genre over the last few decades. Violin's expressiveness and melodic capacity allows it to perform long phrases with emotional intensity along with virtuosic technical passages, adding depth and variety to the repertoire. The artistic discourse that current violinists are developing goes beyond interpreting a beautiful melody, and the techniques used for musical expression contrast with the classic ones. As a result, a new language that sounds like violin and flamenco has been created.

Many of the resources currently used have classical foundations; some have been adapted; others are exclusive to this art. The resulting sound is complex, effective, full of different nuances and timbres. Adding that to the interpretative freedom that flamenco offers, makes the flamenco violin suitable for the expression of feelings and emotions.

Keywords :

Violin, flamenco, technique, violinists

Fecha de recepción: 25-10-2025

Fecha de aceptación: 29-11-2025

De Torres Carpio, D. (2025). Un lenguaje propio del violín flamenco. *Música Oral del Sur*, 22, 187-218. ISSN: 1138-857.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el violín se ha abierto paso en el flamenco como un instrumento solista más. Aunque sus orígenes no hayan estado ligados a este arte, sí que tenía una presencia en algunas de las músicas folclóricas de Andalucía durante el siglo XIX.

La investigación que se ha desarrollado dentro del Máster en Investigación y Análisis del Flamenco en la Universidad de Granada y la Universidad de Cádiz, se ha enfocado en el estudio de las técnicas utilizadas por los violinistas flamencos y se ha plasmado en un TFM firmado el 12 de enero de 2024 con la dirección de Alicia González Sánchez¹. Nos planteamos como primer objetivo de investigación discernir el papel que viene jugando el violín en el flamenco y analizar sus aportaciones mediante un lenguaje musical propio como instrumento solista. El trabajo ha seguido los siguientes pasos:

¹De Torres Carpio, Daniel. (2024). *El lenguaje del violín flamenco: análisis de las técnicas interpretativas* (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Granada. (2024060610)

1. Registrar los nombres de los violinistas flamencos actuales. Diferenciar aquellos que utilizan un lenguaje complejo, utilizando diferentes técnicas, de aquellos que interpretan una línea melódica.
2. Establecer un listado dónde se recojan los diferentes recursos técnicos empleados por los violinistas flamencos durante sus interpretaciones de concierto.
3. Estudiar el uso de las diferentes técnicas comparándolas con las utilizadas en la música clásica. Reflexionar acerca del resultado sonoro y su adecuación al arte flamenco.
4. Diferenciar, si las hubiera, técnicas propias del violín flamenco en comparación con el clásico y reflexionar acerca de la exclusividad de un sonido propio flamenco de este instrumento.

Para conseguir este ambicioso objetivo se realizó una búsqueda de violinistas que tocan flamenco en redes sociales como *Instagram* y *Facebook*, en la plataforma de vídeos *Youtube*, en *blogs* dedicados al flamenco, en canales de difusión de las entidades que promocionan y recogen vídeos de flamenco, en las *webs* de tablaos flamencos, en libros, artículos de periódicos y en artículos científicos. Los términos de búsqueda en las distintas plataformas han sido *key words* como son “violín” y “flamenco” y cambiando la palabra “violín” a diferentes idiomas como francés o japonés (en inglés se escribe igual).

Con toda esta información se han obtenido gran cantidad de nombres propios que se dedican a interpretar flamenco con el violín y, cualquiera que sea la vía por la que se han encontrado, todos ellos tenían vídeos en *Youtube* tocando *a solo* o en un conjunto. Según el estudio anual de redes sociales del año 2023, realizado por la Asociación de la publicidad y la comunicación digital en España, las plataformas de preferencia para los españoles, clasificadas en función del uso diario, son *Whatsapp* (con un 95%), seguida de *Instagram* (70%), *BeReal* (65%), *Facebook* (63%), otras como *TikTok*, *Twitter* o *Telegram* en quinto, sexto y séptimo lugar respectivamente, seguidas de *Youtube* (con un 52%)². Elegimos, por tanto, el canal de *Youtube* como el más idóneo para la búsqueda y análisis de vídeos musicales sobre el violín flamenco.

Los vídeos elegidos cumplen las siguientes premisas:

1	Se encuentran en	Por lo anteriormente expuesto
---	------------------	-------------------------------

²IAB Spain. (s. f.). Biblioteca. En *IAB Spain*. Recuperado el 12 de diciembre de 2023 de: <https://iabspain.es/estudio>

	<i>Youtube</i>	
2	+100 visualizaciones	Fijaremos el número mínimo de 100 reproducciones de los vídeos, ya que por debajo de esa cantidad es muy difícil encontrarlos y apenas tendrían repercusión. Las fechas que abarca nuestra búsqueda es el histórico existente en <i>Youtube</i> hasta la fecha de enero de 2024.
3	Solistas de conjunto o <i>a solo</i>	Deben ser vídeos en los que el violín tenga un papel de solista dentro de un conjunto musical o bien <i>a solo</i> . Se pretende que los violinistas desplieguen recursos técnicos diferentes y en el acompañamiento musical dentro de un grupo no se percibe ninguna aportación clara.
4	Flamenco sin fusión	La música debe ser flamenca o con un bajo grado de fusión, de lo contrario perdería la esencia de la investigación. Hemos encontrado vídeos, sobre todo cercanos al <i>Jazz</i> , que sonaban muy alejados de la armonía o melodía flamenca. La mayoría eran intérpretes extranjeros que habían realizado alguna <i>performance jazzística</i> y habían titulado el vídeo con la palabra flamenco, por tanto se han descartado.
5	Técnica con mayor grado de sofisticación	Los recursos técnicos que utilicen los violinistas deben ser diferenciados de la “técnica básica” que se utiliza para interpretar una melodía. Es decir, golpes de arco como <i>legatos</i> , <i>detachés</i> o <i>staccatos</i> y movimientos de mano izquierda a lo largo del mástil, como cambios de posición, <i>vibrato</i> o <i>glissandos</i> no están contemplados.

Además de estas cinco premisas, la elección de los vídeos será en función del que mayor número de recursos técnicos utilice. Seleccionaremos el que aúne todos los que ese violinista utiliza. Solo en los casos en que aparezcan recursos técnicos diferentes en varios vídeos, se escogerán los que contengan mayor número de ellos.

El método empleado para obtener la información de los vídeos es el de la observación y escucha activa, relacionando el sonido producido con los mecanismos utilizados con el

brazo y mano derechas e izquierdas. De esta forma podemos distinguir la técnica empleada y asociarla a un determinado tipo de sonoridad.

PRESENCIA DEL VIOLÍN EN EL FLAMENCO HASTA EL SIGLO XX

Respecto a la música clásica, podemos encontrar composiciones para violín a lo largo de la historia que han tomado como referencia la música tradicional andaluza para realizar sus trabajos, éstos han sido Domenico Scarlatti, el Padre Soler, Luigi Boccherini, Manuel de Falla, Enrique Granados y el violinista Pablo de Sarasate quien imprime un carácter virtuosístico de gran dificultad técnica en sus obras. La presencia del folclore se hace patente a través de los elementos rítmicos y melódicos de las composiciones de Sarasate, como son la Fantasía Carmen de Bizet, Aires Gitanos, Malagueña, Habanera, Romanza andaluza, Zapateado, Capricho Vasco, etc.³

Manuel Quiroga Losada seguirá la tendencia de componer obras españolas inspiradas en la música popular y en él se puede observar, quizás con mayor claridad, una cierta influencia flamenca, de hecho, su obra “la playera” es también conocida como “la seguriya gitana”.⁴

Estas composiciones de influencia folclórica o, en algunos casos, flamenca se interpretan con una técnica clásica y el sonido resultante debe ser limpio y elegante. Sin embargo, en la interpretación de la música flamenca se hace necesario que el violinista adapte algunos aspectos de la técnica para obtener un sonido diferente que se ajuste a la esencia de este arte.

El antecedente más antiguo de la presencia del violín en la música tradicional preflamenca lo encontramos en torno a la segunda mitad del siglo XIX, en los bailes de jaleo. Miguel Ángel Berlanga documenta la presencia del violín en éstos, que considera son los antecedentes directos de los bailes flamencos.⁵

Émile Guimet, un viajero francés, escribió en 1862 tras su paso por Andalucía:

“¡Y el jaleo! Es lo que podemos llamar una declaración de amor un poco delirante. Una bailarina sola, ya no más acompañada por el violín y las castañuelas, sino solo por un

³Sansón Mora, Claudia. (2013). *La voz flamenca del violín* (Trabajo Fin de Estudios). Escola Superior de Música de Catalunya, pp. 57-65.

⁴Luque Fernández, Ana. (2002). *The works of Manuel Quiroga: a catalogue* (Tesis doctoral). Louisiana State University.

⁵Berlanga, Miguel Ángel. (2018). Las danzas o bailes de jaleo y su relación con el baile flamenco. En Lolo, Begoña y Presas, Adela (coords.). *Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques* (pp. 455-480). Sociedad Española de Musicología.

cantante, una guitarra y las manos de todos los espectadores que marcan el ritmo tocando las palmas”.⁶

Este viajero romántico menciona la presencia del violín en estos *jaleos* y señala que en el baile *a solo* el acompañamiento se realiza a través de la guitarra, el cante y las palmas.

En algunas ocasiones, la introducción del violín en la música tradicional andaluza era por la propia disponibilidad del instrumento. En el libro *Viaje por España*, Charles Davillier describe una fiesta en Triana en 1862 en la que aparece un violinista, y cuenta que Gustave Doré, su acompañante y reportero con los dibujos, que tocaba el violín, tocó en esa fiesta.⁷

Por su parte, el musicólogo Faustino Núñez, en el portal web *Flamencópolis* afirma que el violín tenía presencia en la música popular, pero que en la época de los cafés cantantes, finales del siglo XIX y principios del XX, se fueron desechando instrumentos como panderos, violines o bandurrias para quedar la guitarra y el cante como los medios principales de expresión del flamenco.⁸

Además de los bailes de jaleo, la presencia del violín es patente en otras fiestas andaluzas, próximas al flamenco, como son los verdiales. Los instrumentos musicales propios de este conjunto, que acompaña al baile, son las guitarras, el violín, el laúd, el pandero, los crócalos, almirez, canutos de caña y botellas de anís.⁹ Otras fiestas, quizás menos conocidas, son las canciones del trovo de la Alpujarra^{10 11} en la que también participa el violín.

Elena Cogollos, en su TFM, señala la técnica rudimentaria utilizada para interpretar el violín en los verdiales:

El uso del violín en los verdiales tiene ciertas peculiaridades. Normalmente las melodías se ejecutan en su registro agudo, por eso solo se utilizan las tres cuerdas agudas de las cuatro que tiene el instrumento. La forma de tocar el violín no guarda relación alguna con la técnica

⁶Guimet, Émile. (1862). *A travers l'Espagne. Lettres familières avec des post-scriptums en vers par Henry de Riberolles*. Hachette

⁷Davillier, Jean-Charles y Doré, Gustave. (1982). *Viaje por España*, vol. II. Editorial Anjana.

⁸Núñez, Faustino. (s. f.). Archives. En *Flamencópolis*. Recuperado el 15 de mayo de 2020 de: <http://www.flamencopolis.com/archives/3467>

⁹Berlangua, Miguel Ángel. (1998). *Los fandangos del sur: conceptualización, estructuras sonoras, contextos culturales* (Tesis doctoral). Universidad de Granada.

¹⁰Checa Olmos, Francisco. (1996). El trovo alpujarreño. De lo lírico a lo satírico. *Gazeta de antropología*, 12, artículo 7, p. 9. https://www.ugr.es/~pwlac/G12_07Francisco_Checa_Olmos.pdf

¹¹Fernández Manzano, Reynaldo. (2015). Dos miradas sobre el Fandango: el fandango en la música clásica española y un ejemplo de fandango popular andaluz: el Trovo de la Alpujarra. *Música oral del Sur*, 12, p. 279. <http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/documentacion/revistas>

académica de los instrumentos de cuerda. Es mucho más básica y rudimentaria, y se transmite de forma oral, por imitación de fiesteros en fiesteros.¹²

Aunque el violín tenga protagonismo en este tipo de fiestas, su papel es el de realizar una serie de melodías sencillas con el grueso de la *panda* tocando al mismo tiempo. No hay espacio para improvisaciones que puedan señalar la utilización de técnicas especiales.

PRESENCIA DEL VIOLÍN DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX. VIOLINISTAS Y TÉCNICAS ACTUALES

Elena Cogollos investiga en su TFM las fuentes escritas en el periódico ABC, sección Andalucía, sobre el violín en el flamenco “Los datos que ofrecen las fuentes hemerográficas en las que se fundamenta este trabajo indican que el violín comienza a tener cierta presencia en el flamenco en las últimas décadas del siglo pasado”.¹³ Esta presencia sería como instrumento acompañante o solista, ya que no menciona el tipo de función que desempeñaba. Cita a dieciocho violinistas como son Akira Nagayama, Alexis Lefèvre, Ara Malikian, Bernardo Parrilla, Bruno Axel, David Moñiz, Elisa Prenda, Faïçal Kourrich, Jorge Guillén, Juan Pablo Muñoz, Olvido Lanza, Paco Montalvo, Rafael Villanueva, Raúl Márquez, Tomás Potirón, Vladimir Dmitenco, Youssef El Hossaieni y Fathi Ben Yakoub. Expone que el violinista pionero del violín flamenco fue Akira Nagayama,¹⁴ si bien es verdad que la temática de su discografía parece que es la de fusión flamenca, grabado en 1977, se define como disco de *flamenco*, género *latin*, *funk*, *soul*.¹⁵ Cogollos certifica que la primera referencia en el periódico ABC, sección Andalucía, de un violinista tocando flamenco *a solo* es de 1996.¹⁶ Nos encontramos, por tanto, con abundantes referencias de violinistas que interpretan, con mayor o menor grado de fusión, la música flamenca desde finales del siglo XX.

Eva Calero Jiménez, en su TFM cuya difusión está denegada, analiza los jaleos en el flamenco y actualmente estudia el doctorado. En su artículo *Sul ponticello de Triana. La presencia del violín en el flamenco* asegura que hay una gran carencia referente a la investigación sobre la presencia del violín en el ámbito flamenco.¹⁷ Esto es una realidad y queda patente en las escasas fuentes existentes y la poca autoridad de algunas publicaciones

¹²Cogollos Llinares, Elena. (2020). *La introducción del violín en el flamenco a través de la prensa: la edición andaluza del diario ABC como caso de estudio* (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Córdoba, p. 33.

¹³Ibid., p. 28.

¹⁴Ibid., p. 36.

¹⁵Discogs. (s. f.). Akira (58). En *Discogs*. Recuperado el 12 de febrero de 2023, de <https://www.discogs.com/es/artist/3594189-Akira-58>

¹⁶Cogollos Llinares, Elena. (2020). *La introducción del violín en el flamenco a través de la prensa: la edición andaluza del diario ABC como caso de estudio* (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Córdoba, p. 38.

que sí hemos encontrado. Sin embargo, Eva Calero realiza la siguiente afirmación en su artículo:

Todavía está por llegar algún Jorge Pardo, Dorantes, Diego Amador, Antonio Serrano o cualquier otro/a artista que se encuentre en condiciones de adecuar con firmeza y determinación la técnica violinística al terreno flamenco y, no solo eso, sino mantenerla en el paso del tiempo. Personalmente, considero que Ara Malikian podría haber participado muy positivamente en dicho proceso. Sin embargo, el perfil tan polifacético de este artista parece no estar focalizado en ese objetivo tan concreto.¹⁸

El presente trabajo demuestra el error de esta aseveración, ya que existen grandes figuras de violinistas flamencos que, a fecha de 2022, desarrollan un nivel virtuosístico en sus interpretaciones con un sonido exclusivo flamenco.

Claudia Sansón Mora, en su TFE, analiza los elementos técnicos e interpretativos para conseguir adentrarse en la estilística flamenca desde una visión clásica.¹⁹ Realiza un recorrido por la historia del flamenco, su rítmica, su armonía, su melodía, clasifica los cantes, explica diferencias entre lenguaje clásico y flamenco, analiza algunas técnicas flamencas y, finalmente, menciona a compositores clásicos que han compuesto canciones cercanas a la música tradicional o al flamenco. En general, en todo este trabajo apenas cita las fuentes de donde obtiene la información y el contenido es poco riguroso. De todas formas, nos vamos a centrar en la parte que más nos interesa y que es cercana al trabajo que aquí presentamos. En su análisis de la técnica menciona algunos recursos como son:

...los recursos ejecutados por la mano izquierda son por ejemplo los glissandos, los bendings, el vibrato o el pizzicato; y los ejecutados por la mano derecha son por ejemplo los trémolos, el ricoché, o las indicaciones como: con legno, sul tasto, sul ponticello, flautando, etc. Todo esto son diferentes recursos técnicos que existen para imitar las diferentes sonoridades que tiene el flamenco, como puede ser el rasgueo de la guitarra, la voz afilá o cantaora, patrón rítmico de palmas, etc.²⁰

Estos recursos técnicos son los que propone para interpretar flamenco e imitar las diferentes sonoridades. De todos ellos, vamos a resaltar el *glissando* realizado con la uña como una peculiaridad posible que se podría aplicar a la interpretación al violín.

¹⁷Calero Jiménez, Eva. (2022). Sul Ponticello de Triana. La presencia del violín en el flamenco. *Tercio Creciente* 21, p. 171. [https:// dx.doi.org/10.17561/rtc.21.6915](https://dx.doi.org/10.17561/rtc.21.6915)

¹⁸Ibid.

¹⁹Sansón Mora, Claudia. (2013). *La voz flamenca del violín* (Trabajo Fin de Estudios). Escola Superior de Música de Catalunya, p. 1.

²⁰Ibid., p. 53

Otro trabajo parecido al anterior y con algunas secciones iguales, es el de Úrsula Amargós Rubió que estudia, en su TFE, la influencia del flamenco en la escritura para viola clásica.²¹ Los recursos técnicos que menciona son los mismos que en el trabajo analizado anteriormente.

Una de las investigaciones de violinistas flamencos más cercana al ámbito que se expone en este trabajo es el TFM de Cristina Moya Dueñas titulado “El violín flamenco: el lenguaje de intérpretes actuales”. En este trabajo ha estudiado “cuatro dimensiones organizadas: la formación musical y el proceso de aprendizaje del violín flamenco, la interpretación, la improvisación y el acompañamiento y la formación musical del violinista flamenco y la valoración pública del mismo”.²² Concluye que los aspectos técnicos más usados son el *glissando*, los *floreos*, el *vibrato* y el arco como herramienta fundamental para expresar flamenco.²³

Son muy interesantes sus entrevistas a violinistas flamencos, el uso de la técnica de todos ellos aparece analizada en esta investigación.

NOMBRE y APELLIDO	PAÍS DE ORIGEN	EDAD*	SEXO
Bernardo Parrilla	España	52 años	Hombre
Víctor Guadiana	España	38 años	Hombre
David Moñiz	España	35 – 40 años*	Hombre
Fernando García Rico	España	35 – 40 años*	Hombre
Roser Loscos	España	35 años	Mujer
Ernesto Briceño	Venezuela	50 – 55 años*	Hombre
David Moreira	Venezuela	52 años	Hombre
Alexis Lefèvre	Francia – Italia	49 años	Hombre
Lamaya Yoshida	Japón	35 – 40 años*	Mujer
Faiçal Kourrich	Marruecos	50 años	Hombre
Sophia Quarenghi	Suiza	53 años	Mujer

²¹Amargós Rubió, Úrsula. (2013). *L'influència del flamenc en l'escriptura per a viola clàssica* (Trabajo Fin de Estudios). Escuela Superior de Música de Cataluña, p. 1.

²²Moya Dueñas, Cristina. (2021). *El violín flamenco: el lenguaje de intérpretes actuales* (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Córdoba, p. 5.

²³Ibid.

Figura 1. Muestra de violinistas flamencos
* Edad aproximada en el momento de la entrevista

Nota. Reproducida de *El violín flamenco: el lenguaje de intérpretes actuales*, por C. Moya, 2021, Universidad de Córdoba (p.44).²⁴

Esta es la relación de violinistas entrevistados por Moya, once en total, con una representación amplia de nacionalidades.

Respecto a su formación como violinistas señala que dos de ellos, Bernardo Parrilla y Fernando García Rico son autodidactas,²⁵ pero en la entrevista, ambos aseguran que han tenido una formación clásica durante algunos años, es por ello que su forma de asir el arco y el violín y de realizar las técnicas es la misma que en el resto de violinistas.

Otra pregunta, importante para esta investigación, que ha realizado a estos músicos tiene que ver con sus referencias a la hora de interpretar.

...para aprender a tocar flamenco con el violín podrían reflejarse más en el modelo melódico del cante o en el único modelo instrumental del género, la guitarra. Sobre esta cuestión existen diferentes puntos de vista...la elección más numerosa es la guitarra como modelo instrumental flamenco.²⁶

Dos de ellos eligieron el cante, seis la guitarra y tres ambos instrumentos. Esto es llamativo, ya que todos estos violinistas tienen una gestión técnica importante con el violín y la mayoría prefieren la guitarra, sin embargo, son muchos los violinistas que no se han analizado en esta investigación porque su utilización de la técnica es básica y se limita a realizar una melodía, normalmente de la voz.

Respecto al uso de la técnica, ocho de los once entrevistados ven imprescindible la formación clásica, mientras que tres de ellos no lo ven así, aunque aseguran que puede ayudar.²⁷ Quizás en un futuro podamos conocer violinistas que solo hayan tocado flamenco con el violín sin tener contacto con la música clásica, una buena forma sería la de incorporar la enseñanza de violín flamenco en los conservatorios de música.

En el panorama actual del violín flamenco tenemos que destacar los éxitos cosechados por Ana María Gorbe²⁸ llegando a las semifinales del *Festival Internacional del Cante de las*

²⁴Ibid., p. 44.

²⁵Ibid., p. 49.

²⁶Ibid., pp. 55-56.

²⁷Ibid., p. 59

Minas en 2012 y el de Álvaro Bocanegra siendo premiado con el “Filón” en 2022, posicionando a un violinista, por primera vez, en lo más alto de este concurso.

ESTUDIO COMPARADO DE LAS TÉCNICAS DEL VIOLÍN, LA GUITARRA, EL CANTE Y OTROS INSTRUMENTOS FLAMENCOS

Muchos violinistas flamencos, en las últimas décadas, han ido adaptando la articulación propia de la música flamenca, sin quedarse en el mero acompañamiento con notas largas. Existen multitud de grabaciones de violinistas tocando flamenco en plataformas como *Youtube*. Se trata de interpretaciones muy variadas en lo que respecta a la utilización de los recursos técnicos del violín. Se producen, por tanto, diferentes sonoridades que son ejecutadas desde los *legatos* más precisos del arco, pasando por los golpes saltados y efectistas, hasta los *pizzicatos* acompañados con rasgueos de la mano izquierda. Todos estos golpes de arco, en convivencia con las diferentes destrezas de la mano izquierda al pulsar las cuerdas, nos dan un abanico enorme de expresión a la hora interpretar esta música.

Al igual que ocurre en la voz o en la guitarra, el toque en el violín también buscará esa sonoridad flamenca. Un sonido que se percibe como desagradable en una interpretación académica puede, sin embargo, encontrar una adecuación perfecta en el arte flamenco. Para Iván Galamian, violinista y profesor de violín, estos sonidos, dentro del contexto clásico, supondrían una producción defectuosa del sonido que no responderían a la técnica interpretativa contemporánea. Estos se clasificarían como “mala calidad sonora, que puede ir de los chirridos y la estridencia a los silbidos y maullidos”.²⁹

En palabras de Álvaro Bocanegra, ganador del premio *Filón* del cante de las Minas 2022, en una entrevista en el diario *Ideal*, explica: “El clásico es una disciplina claramente estructurada. En el flamenco hay más libertad, es una disciplina temperamental, carnal, donde la improvisación te libera de ataduras, te permite aportar de tu cosecha enriqueciendo y adornando la interpretación”.³⁰

Las técnicas de la guitarra y el violín

En la guitarra, estos sonidos “extraños”, han supuesto un gran debate entre los guitarristas clásicos y los flamencos a lo largo del siglo XIX y XX. Tal y como explica Eusebio Rioja,

²⁸Tiene además una publicación sobre flamenco y partituras para violín: Gorbe Martínez, Ana María. (2015). Introducción a la aportación del violín al flamenco. En Cenizo Jiménez, José y Gallardo Saborido, Emilio J. (coords). *Presumes que eres la ciencia: estudios sobre el flamenco* (pp. 124-139). Libros con duende

²⁹Galamian, Ivan. (1998). *Interpretación y enseñanza del violín*. Ediciones Pirámide, p. 88.

³⁰Fernández Bustos, Jorge. (2022, julio 26). La libertad de un violinista. *Diario Ideal*. <https://www.ideal.es/culturas/libertad-violinista-20220726110348-nt.html>

“la guitarra *cerdee*, *sordee* o *chasquee*, característica que le llega a resultar familiar y hasta entrañable. En cambio, al gusto clásico le resultarían efectos detestables, sin paliativos y sin justificación”.³¹

En la actualidad no existe este debate y es aceptado que los instrumentos musicales deben interpretarse de manera diferente en función del tipo de música que se quiera tocar. Para poder obtener un sonido en el violín, que se asemeje a las sonoridades de la guitarra o de la voz flamencas, tendremos que utilizar un tipo de técnica específica. En esta misma línea también se expresa Elena Cogollos:

El violín asume el papel del cantaor como el intérprete... Esta suplantación del cantaor viene acompañada de la exigencia de desarrollar al máximo las potencialidades expresivas y técnicas del instrumento, una expresividad y técnica que sean, además, genuinamente flamencas.³²

Tal y como comentamos anteriormente, en la investigación de Cristina Moya, los violinistas flamencos se interesaban por la imitación del cante y sobre todo, por la de la guitarra.³³

Rafael Marín, autor del primer método de guitarra flamenca, recomendará el acercamiento al puente de la mano derecha. Mediante ilustraciones claras, diferencia el toque más centrado del que se realiza cerca del puente.³⁴ Al tocar de esta forma se consigue un sonido considerado agresivo y brillante y no tanto redondo y limpio, aunque esto no quiere decir que siempre haya que interpretar de esta forma: la variedad de matices puede ayudar a una expresión más completa. En esta misma línea se pronuncia Aguado, compositor y guitarrista, cuando habla sobre el toque de mano derecha con las uñas o con las yemas: “bien usadas, el sonido que resulta es «limpio», «metálico y dulce»; pero es necesario entender que no con ellas solas se pulsan las cuerdas”.³⁵ Eusebio Rioja Vázquez estudia la técnica de la guitarra flamenca con todos los medios de producción y los sonidos

³¹Rioja, Eusebio. (2017). La guitarra flamenca. Sus técnicas interpretativas. Orígenes, historia y evolución. *Sinfonía Virtual. Revista de música y reflexión musical*, 32, p. 113. www.sinfoniavirtual.com

³²Cogollos Llinares, Elena. (2020). *La introducción del violín en el flamenco a través de la prensa: la edición andaluza del diario ABC como caso de estudio* (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Córdoba, p. 50.

³³Moya Dueñas, Cristina. (2021). *El violín flamenco: el lenguaje de intérpretes actuales* (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Córdoba, pp. 55-56.

³⁴Marín, Rafael. (1995). *Método para guitarra. Flamenco. Por música y cifra. Aires andaluces*. De la Posada, p. 9.

³⁵Aguado, Dionisio. (1843). *Nuevo método para guitarra*. Almacén de música de Lodre; guitarrerías de González y de Campo, p. 7.

resultantes. Al mismo tiempo, define el sonido flamenco como brillante, cristalino, arisco o sedoso.³⁶

Por su parte, Norberto Torres, guitarrista, investigador y flamencólogo, nos habla de esta técnica flamenca que se recoge en la iconografía:

La iconografía con guitarristas populares a lo largo del siglo XIX, bien en espacios abiertos como fiestas de cortijo, bien en espacios cerrados como tabernas, bodegas, café-cantantes, permite comprobar el mantenimiento de la tradicional posición vertical del instrumento, de la colocación del meñique cerca del puente como punto de apoyo y por consiguiente, de la emisión del sonido "a lo barbero", penetrante, áspero y agudo antes referido, más evidente si se usan las uñas como han podido observar varios de los llamados "viajeros románticos".³⁷

Estas diferencias técnicas –en la manera de tocar clásico y flamenco– no hacen más que resaltar un sonido flamenco, genuino y particular. Sonido, por otra parte, fácilmente reconocible por el público en general.

Las técnicas del cante y el violín

En lo que respecta a la voz flamenca, aunque a menudo se compara con el canto clásico formal, es importante destacar que estas dos formas de expresión vocal difieren en diversos aspectos, entre otros, su origen, estructura, técnica y emociones transmitidas. Según apunta la doctoranda Lucía Serrano Montero, “las bases de la técnica vocal en el canto clásico se sitúan en la época del Renacimiento y han evolucionado hasta la actualidad; mientras, el flamenco adquiere personalidad propia a finales de XIX, si bien entre sus antecedentes está la música clásica y la música popular”.³⁸ Los violinistas flamencos, sin embargo, parten de una enseñanza clásica en menor o mayor medida, tal y como mencionamos con anterioridad.

Una primera clasificación de las diferentes voces en el flamenco parte del libro *Mundos y formas del cante flamenco* de Ricardo Molina y Antonio Mairena en 1963. En él, proponían cinco tipos: voz *afillá*, voz redonda o flamenca, voz natural o de pecho o gitana, voz fácil o cantaora y voz de falsete.³⁹ Estas voces responden a diferentes timbres, algunos de ellos serían totalmente desechados dentro de un registro clásico, como sería el caso de una voz

³⁶Rioja Vázquez, Eusebio. (2002). Las técnicas interpretativas de la guitarra flamenca. Historia y evolución. Navarro García, José Luis y Roperó Núñez, Miguel (Dirs). *Historia del Flamenco*, 6, p.111

³⁷Torres, Norberto. (2005). *Historia de la guitarra flamenca. El surco, el ritmo y el compás*. Almuzara, p. 15.

³⁸Serrano Montero, Lucía (2022). La técnica vocal en el cante flamenco: su relación con el canto clásico y el canto popular. *Revista de Investigación sobre Flamenco La madrugá*. (19), p.49.

³⁹Molina, Ricardo y Mairena, Antonio (1963). *Mundos y Formas del Cante Flamenco*. Ediciones Giralda.

ronca o una voz desgarrá que, sin embargo en la música flamenca, son consideradas y apreciadas.

En 2002, Calixto Sánchez propone otra clasificación con siete tipos de voces principales y hasta catorce con los subtipos incluidos. Este autor elimina la voz de falsete, dice de ella que “más que un tipo de voz, es un recurso que ofrece la técnica vocal, que consiste en utilizar la voz de una forma más aguda que la natural”.⁴⁰ Este tipo de técnica del falsete se puede asemejar al uso que en violín se puede dar a los armónicos. Un recurso que, con el simple gesto de dejar los dedos con una presión muy ligera sobre las cuerdas, consigue generar estos sonidos agudos, manteniendo su timbre característico.

En 2007, José Manuel Gamboa y Faustino Núñez proponían hasta diez voces diferentes: voz ágil, voz averiá, voz canastera, voz chillona, voz cruda, voz dulce o melosa, voz limpia, voz lisa, voz melismática y voz pastosa.⁴¹ De esta clasificación, posiblemente la mitad de ellas tampoco serían consideradas voces aptas para un contexto clásico y es que, en palabras de Alba Guerrero:

Para cantar flamenco no hace falta tener un tipo de voz determinada, se puede cantar con la voz que uno tenga, [...] La voz es algo exclusivo de cada persona y todas son válidas para cantar flamenco, siempre y cuando se cante sin impostar la voz como en el canto lírico (arquear el velo del paladar y bajar la laringe).⁴²

En esta misma línea se expresa Rocío Márquez cuando dice que “cada cantaor o cantaora es un instrumento único y aunque obviamente existen pautas comunes que pueden facilitar la ejecución, es cada artista el único capaz de descubrir todas las posibilidades sonoras que encierra su cuerpo”.⁴³ Podemos concluir, por tanto, que en el cante flamenco son aceptadas y valoradas voces que no lo serían desde una perspectiva clásica. La comunicación de las emociones en el cante flamenco es directa y visceral, y la audiencia puede sentir la intensidad de la interpretación. Para este fin, que es la expresión de sentimientos, no hay un tipo de timbre ni una técnica de voz sistemática y adecuada que nos permita obtener mejor calidad, afinación y potencia, sino que un cantaor puede utilizar su propio timbre y emitir los sonidos utilizando en mayor grado la parte facial, el pecho, la garganta o el diafragma.

⁴⁰Sánchez, Calixto. (2002). El Cante: técnicas y aprendizajes. En C. C. Roldán, *Historia del Flamenco S.XXI*. Tartessos.

⁴¹Gamboa, José Manuel y Núñez, Faustino. (2007). *Flamenco de la A a la Z. Diccionario de términos de flamenco*. Espasa.

⁴²Guerrero Manzano, Alba. (2013). *La técnica vocal en el cante flamenco*. Plataforma Independiente de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos (PIE.FMC). Universidad de Sevilla. Recuperado el día 6 de septiembre de 2023 de <https://archivo.pieflamenco.com/la-tecnica-vocal-en-el-cante-flamenco/>

⁴³Marquez Limón, Rocío. (2017). *La técnica vocal en el flamenco: fisionomía y tipología* (Tesis doctoral). Universidad de Sevilla, p. 19.

En el violín flamenco, cada intérprete hace uso de la técnica de la que dispone para intentar expresar y no tiene por qué tocar al gusto clásico.

Dentro de las investigaciones sobre el violín flamenco y el canto, contamos con estudios que corroboran la gran adecuación que, desde este instrumento, se puede alcanzar para imitar la voz. Emilio Martín demuestra, tanto en entrevistas a aficionados y profesionales del flamenco como en sus propios conciertos, que las posibilidades sonoras que ofrece el violín son totalmente compatibles con la imitación de la voz del canto.⁴⁴ Incluso los deslizamientos sobre el tiempo que realiza la voz se pueden interpretar con el violín y plasmarlo en una partitura, ya que “el canto «va sobre el tiempo flotando como un velero» impulsándose en el inicio, desvinculándose de la guitarra y del compás, para terminar acoplándose al final, y como quien no quiere la cosa, justo en el momento de su remate”.⁴⁵ Si bien en sus trabajos no nos habla de una técnica de violín diferenciada para la interpretación de esta música, sí que usa diferentes recursos técnicos en sus grabaciones para asemejarse a ese sonido más flamenco.

El toque en otros instrumentos y el violín

Existen investigaciones de otros instrumentos melódicos que han adaptado sus recursos técnicos a la expresión flamenca. Elena Cogollos señala el interés por el estudio de estos instrumentos en los últimos años:

En los estudios sobre los instrumentos en el flamenco domina el interés por la guitarra, algo lógico teniendo en cuenta que este instrumento es el único –al margen de la voz del cantaor– que históricamente había normalizado su presencia en el cuadro flamenco y había adquirido el estatus de instrumento flamenco. No obstante, la necesidad de experimentación con otros instrumentos y su paulatina incorporación a los espectáculos flamencos en las últimas décadas del siglo XX ha dado lugar a interesantes trabajos, una buena parte de ellos tesis doctorales. Los estudios sobre instrumentos en el flamenco –o sobre instrumentos flamencos– es un tema de investigación incipiente y prometedor, aunque ya ha proporcionado interesantes aportaciones al conocimiento.⁴⁶

Faustino Núñez, en Flamencópolis, menciona la posible existencia de un lenguaje flamenco de los instrumentos de cuerda: “posiblemente con el tiempo habrá un lenguaje específicamente flamenco para esta familia de instrumentos, ya que al ser un instrumento sin trastes puede realizar melodías no solo temperadas, sino con intervalos más propios de

⁴⁴Martín Ortega, Emilio. (2019). *El violín canta flamenco* (Trabajo Fin de Estudios). Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, p. 24. Recuperado el día 8 de enero de 2023 de https://www.academia.edu/41758570/EL_VIOL%C3%8DN_CANTA_FLAMENCO

⁴⁵Ibid., p. 97.

⁴⁶Cogollos Llinares, Elena. (2020). *La introducción del violín en el flamenco a través de la prensa: la edición andaluza del diario ABC como caso de estudio* (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Córdoba, p. 11.

la melodía vocal flamenca”.⁴⁷ En este caso, Núñez comenta la capacidad de tocar intervalos de menor distancia que el semitono que tiene el violín, tal y como ocurre con la voz flamenca.

Vamos a profundizar en dos instrumentos que, sin ser flamencos desde su origen, son hoy en día reconocidos como tal y cuentan con un lenguaje propio dentro de este arte. Además de los resultados sonoros, les respaldan investigaciones profundas de su historia, su teoría musical y su técnica. Estos instrumentos son la flauta y el piano.

Si ponemos el punto de mira en la flauta travesera encontramos tres trabajos de investigación sobre la música flamenca y este instrumento. El más importante es la tesis doctoral de Trinidad Jiménez de 2017 titulada *El lenguaje de Jorge Pardo: metodología y análisis*. En este trabajo hace referencia a las técnicas que este flautista y saxofonista utiliza para interpretar flamenco. Desarrolla “un lenguaje que, partiendo del jazz e integrando progresivamente elementos propios del flamenco, se convertirá en canónico para instrumentistas de viento posteriores”.⁴⁸ Realiza diferentes técnicas como la flexión de la afinación (ascendente o descendente), sonidos de bambú (se consiguen con digitaciones alternativas y/o cambiando la emisión del aire), sonidos eólicos (aparecen cambiando el enfoque del aire), armónicos, golpear las llaves, cantar y tocar, golpe de lengua, *glissando* y otros. Además, diferentes tipos de articulaciones y picados enriquecen su discurso musical.⁴⁹ Todos estos tipos de técnicas se refieren a un solo autor, que marcó un camino, pero no significa que sea el único flautista que las utiliza. Al igual que pueda suceder en el caso del violín, muchas de las técnicas flamencas no son exclusivas de un intérprete, aunque algunos de ellos hayan abierto el camino del sonido flamenco.

Otros estudios sobre flauta son *El paso de tocar clásico a flamenco con la flauta travesera: Cuestiones técnicas y musicales TFE* de María Rivero de 2016 y el artículo *Integración y papel de la flauta travesera en la música flamenca* de Miguel Ángel Moreno de 2017.

Respecto al piano flamenco encontramos la tesis doctoral de Jaime Trancoso González titulado *El piano flamenco: génesis, recorrido diacrónico y análisis musicológico*.⁵⁰ Realiza un recorrido histórico de los antecesores del piano flamenco para terminar nombrando artistas actuales, analizando sus aportaciones musicales. En general, trata los aspectos rítmicos, armónicos y melódicos, pero no refiere técnicas especiales de interpretación en este arte.

⁴⁷Núñez, Faustino. (s. f.). Terminología. En *Flamencópolis*. Recuperado el 30 de agosto de 2023 de: <https://flamenco.plus/flamencopolis/pagina/terminologia>

⁴⁸Jiménez Piqueras, Trinidad. (2017). *El lenguaje de Jorge Pardo: metodología y análisis (1975-1997)* (Tesis doctoral). Universidad de Sevilla, p. 1.

⁴⁹Ibid., pp. 52-53.

⁵⁰Trancoso González, Jaime. (2011). *El piano flamenco: génesis, recorrido diacrónico y análisis musicológico* (Tesis doctoral). Universidad de Sevilla.

Por su parte, Lucía Serrano Montero, en la línea de la tesis mencionada anteriormente y en su artículo *El piano flamenco: contextualización, estética y evolución*, profundiza en “el contexto histórico, social y cultural, con especial mención al Nacionalismo Español, delimitando su estética y evolución, e incluyendo las aportaciones de las figuras más destacadas”.⁵¹

Lorenzo Moya Maleno investiga las transcripciones de partituras de guitarra flamenca al piano. En su artículo *De la guitarra al piano flamenco. Estudio metodológico de adaptación y repertorio idóneo* estudia:

cómo se han adaptado al piano técnicas tan identificativas como rasgueos, alzapúa, arpeggios, escalas, trémolos, disposición de notas en las armonías flamencas, acordes desplazados, muteados o glissandi, entre otras, que han contribuido a que el piano pueda estar presente en el flamenco con personalidad propia.⁵²

Explica la traducción de la técnica de la guitarra al piano de manera muy sintética. En violín, este campo está inexplorado ya que no existen estudios que relacionen las técnicas de la guitarra con las del violín flamenco.

ANÁLISIS DE LOS VÍDEOS

Los violinistas flamencos

Hemos encontrado a veinticuatro violinistas que cumplen con los requisitos mencionados anteriormente y hemos analizado sus vídeos escogiendo aquellos que mejor representen la utilización de los recursos técnicos. Se seleccionaron aquellos que contuvieron la mayor cantidad de recursos técnicos posibles y se han mencionado solo la primera vez que los utilizaron para no saturar y alargar el análisis.

Todos los vídeos recogidos se expusieron en el TFM⁵³ en forma de tabla y se contextualizaron con información adicional acerca de la biografía, si la tuviera accesible, fechas de interpretación, nombre de la obra, formación musical del conjunto, visualizaciones y otras referencias de interés. El resultado final, ordenado según importancia y utilización de técnicas, lo resumimos en la siguiente tabla:

Posi	Violinista	Vídeos analizados
------	------------	-------------------

⁵¹Serrano Montero, Lucía. (2021). El piano flamenco: contextualización, estética y evolución. *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa*, 14, p. 1.

⁵²Moya Maleno, Lorenzo. (2019). De la guitarra al piano flamenco. Estudio metodológico de adaptación y repertorio idóneo. *Sinfonía Virtual. Revista de música y reflexión musical*, 36, p. 1.

⁵³De Torres Carpio, Daniel. (2024). *El lenguaje del violín flamenco: análisis de las técnicas interpretativas* (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Granada (2024060610)

DANIEL DE TORRES CARPIO

ción		
1	BERNARDO FERNÁNDEZ GÁLVEZ (BERNARDO PARRILLA)	- Paluca - Miel
2	ÁNGEL BOCANEGRA OCÓN	- Una levantica y unos tangos - Bulerías
3	ALEXIS LEFEVRE	- Solo de violín - Compás por bulerías
4	JESÚS REINA	- Nana del caballo grande - Pieza improvisada para Mercé
5	FRANCISCO JOSÉ MONTALVO (PACO MONTALVO)	- Entre dos aguas - Sevilla de Albéniz (bulerías)
6	ARA MALIKIAN	- La Tarara
7	DAVID MOREIRA	- De nada vale
8	NELSON DOBLAS	- Leyenda del tiempo
9	ROSER LOSCOS	- La Tarara
10	VICTOR GUADIANA	- Improvisación a solo
11	FERNANDO GARCÍA RICO	- (sin nombre)
12	PAVEL SAKUTA	- Farruca del norte
13	IRENE ORTEGA ÁLVAREZ	- Tarantos de París
14	MARÍA DEL MAR JURADO	- Salve rociera
15	SOFÍA QUARENGHI	- Soleá por bulerías
16	ALEKSEY IGUDESMAN	- Flamenco Fantasy
17	GLORIA WASMER	- Farruca
18	ANÓNIMO	- (sin nombre)
19	DAVID MOÑIZ	- Canastera
20	JUAN PABLO MUÑOZ ZIELINSKI	- Farruca
21	NURIA MARTÍN GÁMEZ	- Alegrías
22	LAMAYA VIOLINISTA	- (sin nombre)
23	FAISAL KOURRICH	- Dame la libertad
24	MARINA DOYA	- Soleá, Suspiro del moro

Tabla 1. Relación de violinistas flamencos y obras analizadas
Nota. Elaboración propia a partir de De Torres Carpio (2024)⁵⁴

Además de éstos, mencionaremos otros violinistas que, aunque no se hayan analizado en profundidad por incumplir algún aspecto de los propuestos, hemos querido recogerlos y valorarlos, son:

- Dieciséis violinistas flamencos de los que se ha propuesto un vídeo representativo: Alberto Núñez, Takuya, Rosa Escobar, Elena Mikhailova, Samuel Tarraco, Alejandra Duque, Roberto Jabonero, Eva Calero, Mar Rodríguez, Ana de la Viña, Emilio Martín Ortega, Reiko, Oti Fidalgo, Ferdinando Trematore, Ernesto Briceño y Carlos Caro.
- Dos violinistas que realizan fusión con la música árabe: Yohanna Riethmueller y Sendur Aydin.
- Un violinista compositor de flamenco experimental: Pablo Martos con su obra “Tientos para violín y violonchelo”
- Cinco violinistas que han interpretado algún tema flamenco, aunque no sea su campo de interpretación: lololonso, mjpereja music, barbaraviolinist, jesustrings, Claudia Gallardo y otros muchos.

En total son cuarenta y ocho los intérpretes flamencos que se mencionan en esta investigación.

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TÉCNICOS QUE UTILIZAN LOS VIOLINISTAS PARA INTERPRETAR FLAMENCO

Tal y como mencionamos con anterioridad, realizaremos el análisis de aquellos recursos técnicos que son diferenciables de la “técnica básica” que se utiliza para hacer sonar una melodía.

Todos los violinistas, en los que hemos podido profundizar en su biografía, han estudiado violín clásico en mayor o menor medida. Muchos de ellos realizan interpretaciones flamencas imitando la línea melódica de la voz del cante y utilizan un sonido claro, cuidado y afinado. Esta correcta interpretación al violín puede percibirse pobre si tenemos en cuenta todo lo que puede dar de sí este instrumento. El lenguaje artístico que puede desarrollar un

⁵⁴De Torres Carpio, Daniel. (2024). *El lenguaje del violín flamenco: análisis de las técnicas interpretativas* (Trabajo Fin de Máster). Universidad de Granada. (2024060610)

violín, tal y como hemos comprobado en los vídeos de los violinistas de este estudio, es rico y lleno de matices. Por tanto, no aprovechar este potencial para las interpretaciones flamencas al violín podría ser poco ambicioso.

Los veinticuatro violinistas seleccionados, cuyas interpretaciones han sido analizadas, utilizan recursos técnicos de mayor complejidad, buscando sonoridades diferentes más efectistas que encajan a la perfección con la rítmica y la melodía flamenca.

A continuación, clasificaremos cada una de estas técnicas, según el criterio de Iván Galamian en su libro *Interpretación y enseñanza del violín*,⁵⁵ para la mano izquierda o la mano derecha. Además, realizaremos un resumen de lo más destacable de cada una.

Técnicas de la mano izquierda

<p>Dobles cuerdas y Acordes (página 43)</p>	<p>Crear una melodía con acompañamiento armónico es algo que no muchos instrumentos pueden realizar. Los de cuerda tienen esa posibilidad y, aunque en el violín tenga una alta exigencia técnica, en la música flamenca hacer sonar varias cuerdas al mismo tiempo resulta una herramienta fundamental para alcanzar sonoridades diferentes.</p> <p>Los violinistas analizados utilizan las dobles cuerdas con diferentes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none">– Acompañar armónicamente al cante, al baile o a otro instrumento. Como ejemplo tenemos a Jesús Reina en la <i>Nana del caballo grande</i>.– Realizar una melodía con acompañamiento. Jesús Reina, en la pieza improvisada para José Mercé, interpreta una línea melódica a la que va enriqueciendo armónicamente con arpeggios, acordes o trinos en determinados momentos.– Ejecutar pasajes en dobles cuerdas para crear armonía: como ejemplo tenemos a David Moreira en la obra <i>De nada vale</i>.– Usar acordes para iniciar o terminar una intervención o imitando el <i>rasgueo</i> de una guitarra. Como ejemplo tenemos a Paco Montalvo, en <i>Entre dos aguas</i>, o a Irene Ortega en <i>Tarantos de París</i>.
--	---

⁵⁵Galamian, Ivan. (1998). *Interpretación y enseñanza del violín*. Ediciones Pirámide.

<p>Trinos (página 46)</p>	<p>Tanto los trinos como las bordaduras, apoyaturas, notas de paso, mordentes, etc. son recursos que complementan las melodías, comunes en la música clásica y también son muy usados en la música flamenca.</p>
<p>Pizzicatos (página 47)</p>	<p>Los <i>pizzicatos</i> de la mano izquierda son un recurso escasamente utilizado por los violinistas flamencos; sin embargo, son usados en música clásica, sobre todo para piezas de carácter virtuoso. Estos se pueden realizar para completar discursos melódicos como hace Ara Malikian en <i>La Tarara</i> o María del Mar Jurado en la <i>Salve Rociera</i>; pero también pueden complementar una melodía en la que el arco va haciendo sonar una cuerda y los pizzicatos se realicen al mismo tiempo en una cuerda diferente, como la interpretación de Alexis Lefevre, <i>Solo de violín</i>.</p>
<p>Glissandos (página 47)</p>	<p>Todos los violinistas analizados, sin excepción, utilizan el <i>glissando</i> como un recurso técnico habitual en las interpretaciones flamencas. Se realizan tanto ascendente como descendentemente y su función es la de unir sonidos gracias al deslizamiento del dedo sobre la cuerda, simulando el cante, con sus giros y melismas. El <i>glissando</i> se puede realizar incluso uno a continuación de otro de forma rápida, imitando el <i>quejío</i> flamenco, como Ángel Bocanegra en <i>Una levantica y unos tangos</i> o Alexis Lefevre en <i>Solo de violín</i>. Este tipo de recurso no se utiliza en la música clásica y sería propio del violín flamenco.</p> <p>Los <i>glissandos</i> se pueden complementar con <i>vibrato</i>, de forma que también imitarían el cante y le dan fuerza, potencia y brillo a la interpretación. Un ejemplo lo encontramos en el pasaje en <i>glissando</i> con <i>vibrato</i> descendente que Jesús Reina improvisa en la <i>Pieza improvisada para Mercé</i> o Roser Loscos en <i>La Tarara</i>.</p> <p><i>Glisandos</i> con armónicos naturales o artificiales son usuales en la música clásica para violín y tienen cabida también en el flamenco. Sin embargo, los <i>glisandos</i> con “armónicos de presión” no se utilizan en las obras clásicas anteriores a 1950 y sí que tienen buena acogida en la música flamenca.</p>
<p>Armónicos (página 47)</p>	<p>Podemos diferenciar varios tipos de armónicos en función de la forma de interpretarlos. El sonido resultante también difiere de unos a otros.</p> <p>Los armónicos naturales son ampliamente usados en música clásica y</p>

	<p>también han encontrado buena acogida en la música flamenca. Sofía Quarenghi en <i>Soleá por Bulerías</i> o Aleksey Igudesman en <i>Flamenco Fantasy</i>.</p> <p>Los armónicos artificiales tienen una mayor exigencia técnica. Un ejemplo de ellos lo encontramos en la interpretación de María del Mar Jurado en la <i>Salve rociera</i>.</p> <p>Sin duda, uno de los recursos técnicos que no se han utilizado en música clásica y no aparece en los libros de técnica para violín, pero que ha encontrado el acoplamiento perfecto en la música flamenca, son los armónicos de presión de los dedos no uniformes. Razón por la que, en mi opinión personal, se les podría llamar <i>armónicos flamencos</i>. Consisten en ejercer la presión suave e irregular con el dedo para resaltar el armónico, pero también la nota fundamental. Se ejecutan parecidos a los armónicos naturales, con la variante de que se realizan en cualquier nota, tenga o no una correspondencia limpia con un armónico superior, presionando suavemente aunque irregularmente en cada nota que se realice.</p> <p>A finales del siglo XX han sido muchos los compositores que han experimentado con los armónicos, encontrándose obras virtuosísticas para violín que están realizadas solo con armónicos, como la obra del compositor Salvatore Sciarrino de 1976 titulada <i>6 Capricci</i>. Siendo hasta la fecha el mejor ejemplo de experimentación con los armónicos. Según palabras de M^a Carmen Antequera en su tesis doctoral:</p> <p style="padding-left: 40px;">La correcta ejecución de los armónicos exige una precisa colocación del dedo sobre la cuerda, tanto del lugar exacto, como de la presión ejercida sobre éste, en caso contrario se atenta contra el fenómeno físico armónico y no se obtiene el armónico deseado.⁵⁶</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Posición de la cuerda</th> <th style="text-align: center;">Distancia de la cuerda utilizada</th> <th style="text-align: center;">Armónico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Octava</td> <td style="text-align: center;">1/2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Quinta</td> <td style="text-align: center;">1/3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>	Posición de la cuerda	Distancia de la cuerda utilizada	Armónico	Octava	1/2	2	Quinta	1/3	3
Posición de la cuerda	Distancia de la cuerda utilizada	Armónico								
Octava	1/2	2								
Quinta	1/3	3								

⁵⁶Antequera, M^a Carmen. (2015). *Catalogación sistemática y análisis de las técnicas extendidas en el violín en los últimos treinta años del ámbito musical español* (Tesis doctoral). Universidad de la Rioja, p. 230.

Cuarta	1/4	4
Tercera Mayor	1/5	5
Tercera Menor	1/6	6
Cuarta aumentada	2/7	7
Tercera menor	3/8	8
Segunda mayor	1/9	9

Figura 2. Tabla de armónicos
(Arditti, 2015: 61, Example II. 6, 3: Tabelle 3).

Nota. Reproducida de *Catalogación sistemática y análisis de las técnicas extendidas en el violín en los últimos treinta años del ámbito musical español* (tesis doctoral), por Antequera, 2015, Universidad de la Rioja (p.232), que pertenece al libro sobre técnica de violín de Irvine Arditti.⁵⁷

Podemos observar las diferentes medidas que producen sonidos limpios armónicos en la longitud de la cuerda del violín.

La técnica más parecida que encontramos en la realización de este tipo de armónicos es llamada “media presión”, utilizada en muy pocas obras de finales del siglo XX. Según palabras de Antequera:

...el dedo no llega a pisar completamente la cuerda pero tampoco la roza ligeramente...el sonido resultante no es convencional, por un lado escuchamos la altura de las notas sobre las que colocamos los dedos, pero, por otro, algunos parciales que le dan el timbre característico.⁵⁸

El sonido obtenido en el violín flamenco no es claro ni limpio, ni es lo que se pretende. El resultado sonoro serían sonidos aflautados agudos, a veces estridentes, que resaltan las melodías con saltos de sonidos graves a agudos. Lo utilizan Nelson Doblás en *Leyenda del tiempo* desde el principio de su interpretación; Bernardo Parrilla en *Paluca* o Gloria Wasmer en *Farruca*, entre otros.

Todos los tipos de armónicos se pueden utilizar con *vibrato*, en *glissandos*

⁵⁷Antequera, M^a Carmen. (2015). *Catalogación sistemática y análisis de las técnicas extendidas en el violín en los últimos treinta años del ámbito musical español* (Tesis doctoral). Universidad de la Rioja, p. 232

⁵⁸Ibid., p. 272

	y son bastante frecuentes en trinos, como en el vídeo de Fernando García Rico. También se pueden realizar armónicos en <i>pizzicatos</i> con la mano derecha, como Bernardo Parrilla en la obra <i>Miel</i> .
Vibrato (página 55)	Todos los violinistas, clásicos o flamencos, utilizan el <i>vibrato</i> como medio para expresar en sus intervenciones. Es, por tanto, un recurso de técnica básica universal.

Técnicas de la mano derecha

Legato (página 89)	Es la realización de dos o más notas en un mismo movimiento del arco. Este tipo de golpe de arco es de uso habitual tanto en interpretación clásica como flamenca.
Detaché (página 92)	Según la clasificación de Iván Galamian, estos golpes de arco pueden ser simple, acentuado o articulado, <i>porté</i> , <i>portato</i> o <i>louré</i> y <i>detaché lancé</i> . Todos estos tipos son utilizados de manera habitual en música flamenca.
Fouetté (página 96)	Este golpe de arco deriva del <i>detaché</i> acentuado, pero aquí el acento se produce levantando rápidamente el arco de la cuerda y bajándolo de nuevo brusca y enérgicamente. Normalmente se ejecuta en la mitad superior y en arco arriba. Es utilizado de manera puntual en música clásica y resulta un sonido bastante acorde al estilo flamenco por el efecto acentuado y corto que produce. Como ejemplo tenemos el de Paco Montalvo en su interpretación de <i>Entre dos aguas</i> , que resulta muy efectista y marcado.
Martelé (página 97)	Es un golpe de arco percusivo con un fuerte acento en la iniciación de la arcada y un silencio entre golpe y golpe. Puede ser simple o mantenido. Es, junto con el <i>detaché</i> y el <i>legato</i> , uno de los golpes de arco de técnica base en violín clásico. Su aplicación al flamenco es idónea por producirse un acento al iniciar el arco que se hace coincidir con las partes del compás que se quieran destacar. Al ser un arco que termina con un silencio, propicia un juego sonoro de acento-silencio que es acogido de forma natural en el flamenco. Como ejemplo tenemos a Ángel Bocanegra en los <i>tangos</i> . El violinista Paco Montalvo durante su interpretación de <i>Entre dos aguas</i> marca y acentúa los finales con este golpe de arco.

<i>Collé</i> (página 100)	Es un golpe delicado en el que se pellizca la cuerda desde el aire muy ligeramente. Los violinistas flamencos analizados no utilizan el <i>collé</i> .
<i>Spiccato</i> (página 102)	Al ser un golpe que se produce desde fuera de la cuerda y vuelve a salir una vez rozada esta, se produce un sonido percusivo, corto y acentuado. Lo han utilizado casi todos los violinistas flamencos analizados. Como ejemplo tenemos a Irene Ortega o a Paco Montalvo realizándolos a dobles cuerdas en el talón del arco imitando acordes de guitarra, o a Nuria Martín Gámez ejecutándolos arco arriba en el talón.
<i>Saltillo</i> (página 104)	Es un golpe de arco que se separa de la cuerda por efecto de la velocidad imprimida y la elasticidad del arco. Se utiliza en pasajes rápidos y tiene bastante uso en la música clásica y en la flamenca. Muchos de los violinistas lo utilizan para pasajes rápidos, con la finalidad de imitar los fragmentos virtuosos de la guitarra flamenca. Encontramos algunos ejemplos en Victor Guadiana en <i>Improvisación a solo</i> o Jesús Reina en la <i>Nana del caballo grande</i> .
<i>Staccato</i> (página 105)	Consiste en golpes cortos, separados y articulados en una misma arcada con el arco en contacto continuo con la cuerda, como en el vídeo de Juan Pablo Muñoz en <i>Farruca</i> . También puede darse el caso de que el arco se separe levemente de la cuerda: <i>staccato volante</i> . Este último es un golpe más virtuoso, lo utiliza Victor Guadiana o Paco Montalvo entre otros.
<i>Ricochet</i> (página 109)	Es un golpe de arco de carácter virtuoso donde el arco rebota sobre una o varias cuerdas por su propio movimiento natural una vez que es lanzado la primera vez. En violín clásico es utilizado solo para obras virtuosísticas. En el flamenco ha tenido buena acogida, ya que, aproximadamente la mitad de los violinistas analizados, lo usan en sus interpretaciones. Tenemos ejemplos en Ángel Bocanegra en sus <i>bulerías</i> , lo realiza sobre una cuerda, y Alexis Lefevre quién lo ejecuta rebotando sobre las diferentes cuerdas en su <i>solo de violín</i> .
<i>Pizzicato de mano derecha</i>	Realizar pizzicatos es una buena forma de cambiar el timbre al eliminar el roce del arco pellizcando las cuerdas con el dedo. Se utilizan comúnmente en música clásica orquestal. En el flamenco también han cogido ese rol y algunos violinistas los usan para acompañar a la guitarra, como Nuria Martín o Nelson Doblas. Se realizan también para ese contraste de timbre

	<p>durante una improvisación, como el vídeo de violinista anónimo, que lo hace con notas simples y dobles. Llevado al extremo, encontramos el vídeo de Alexis Lefèvre que se coloca el violín a modo de guitarra entre las piernas y continúa con su <i>solo</i> utilizando acordes y dobles cuerdas y usando la mano derecha con técnica de guitarra flamenca.</p>
--	---

Otras técnicas utilizas de mano derecha

Estas técnicas que analizamos seguidamente no aparecen en el libro de Galamian. Algunas han sido utilizadas por los violinistas seleccionados y otras solo se mencionan como recursos posibles a utilizar dentro del lenguaje del violín flamenco.

Trémolo	<p>Consiste en la repetición de una misma nota a gran velocidad en la parte superior del arco. Es una técnica muy usada en música clásica orquestal que sin embargo ha encontrado gran acogida en la música flamenca, como vemos en el número elevado de violinistas que la utilizan. Se realiza como acompañamiento a la guitarra, al cante o al baile, como Pavel Sakuta en <i>Farruca del norte</i> o Fernando García Rico. También se usa para comenzar intervenciones <i>solísticas</i>, separar frases o terminarlas, como Ángel Bocanegra desde el principio y durante toda su intervención en la <i>Levántica</i>.</p>
Bariolage	<p>Es la alternancia rápida entre unas notas que permanecen estables y otras que cambian en una arcada ligada. Tiene buena acogida en la música flamenca al violín, tanto en su versión sobre dos cuerdas, como en las cuatro cuerdas a la vez. Un ejemplo sobre las cuatro cuerdas lo tenemos en Alexis Lefevre en <i>Compás por bulerías</i> o Jesús Reina en <i>solo de violín</i>. Un ejemplo sobre dos cuerdas lo tenemos en la interpretación de Victor Guadiana.</p>
Sul Ponticello, sul tasto, col legno, chop, etc	<p>Existen multitud de técnicas de mano derecha que no se han observado en los violinistas analizados, pero que seguramente resulten de gran interés en la aplicación a la técnica del violín flamenco. Pablo Martos, en su obra <i>Tientos para violín y violonchelo</i> sí que experimenta con algunos de estos recursos como los <i>sul ponticello</i> o <i>col legno</i>.</p>
Otras técnicas	<p>Algunos recursos con los que se podría innovar en el violín flamenco podrían venir de los recursos usados para interpretar <i>tangos</i> (chicharra, golpe de caja, tambor...), las técnicas de las composiciones</p>

	contemporáneas de finales del siglo XX y en el XXI o del violín <i>Jazz</i> , entre otros.
--	--

CONCLUSIONES

El objetivo planteado en esta investigación se ha podido alcanzar: el violín flamenco tiene un lenguaje propio, no solo por sus posibilidades de imitación melódica al cante o la guitarra, sino también por la fortaleza técnica que puede emplear para dialogar como solista, con acompañamiento de la guitarra u otros instrumentos, dentro de la música flamenca.

Para ello, hemos obtenido una relación de violinistas, lo más completa posible, que interpretan flamenco. Garantizar que los mencionados en este trabajo son el total existente sería un error, por mucho que se haya buscado en multitud de fuentes, quedarán muchos violinistas sin estudiar. El trabajo de búsqueda ha sido sistemático y, de forma puntual, ha ido apareciendo alguna nueva referencia para introducir. Lo que sí podemos afirmar es que se ha hecho una exploración minuciosa de vídeos en la red y confiamos con que las aportaciones más importantes del violín flamenco estén reflejadas aquí.

Además, de esta relación de violinistas, teníamos interés en estudiar a aquellos cuyo lenguaje técnico fuera más completo. Para ello, hemos postulado una serie de premisas que nos permitan realizar una clasificación eficaz. De esta forma, hemos conseguido separar los siguientes:

- 24 violinistas analizados en profundidad
- 24 violinistas que interpretan flamenco pero que no cumplen alguno de los requisitos propuestos.

Hemos mencionado cinco técnicas de mano izquierda, diez de mano derecha, dos golpes de arco que no aparecen en el libro de Galamian⁵⁹ y luego hemos nombrado otros tantos recursos técnicos que, aunque no se han utilizado, pueden tener una buena aplicación dentro del discurso musical del violín flamenco. Además, cada uno de estos recursos puede tener distintas combinaciones con otros, de forma que se pueden obtener sonoridades muy diferentes. Algunas de estas uniones de técnicas, las más usuales o llamativas, las hemos analizado en cada apartado.

Asimismo, nos planteábamos si algunas de estas técnicas son exclusivas del flamenco y hemos encontrado dos que son de la mano izquierda:

⁵⁹Galamian, Ivan. (1998). *Interpretación y enseñanza del violín*. Ediciones Pirámide.

- *Glissandos flamencos*: el glisando en el violín es un recurso muy utilizado y su uso es amplio en el flamenco, ya que todos los violinistas lo usan de forma general. Realizarlo ascendente y descendente de forma rápida con intervalos que se mueven entre el tono y el semitono en uno y otro sentido es algo genuino y sería una imitación del *quejío* del cante. Esto se lleva a cabo con el movimiento rápido de un dedo sobre la cuerda, estirándose y recogándose produciendo esa sonoridad que recuerda a la voz flamenca exclamando, abriendo y cerrando un poco la boca.

En música clásica no se realiza, tan solo lo podríamos encontrar en composiciones más experimentales de finales del siglo XX.

- *Armónicos flamencos*: los armónicos han sido analizados extensamente. Vamos a centrarnos en el armónico de media presión irregular, que no parece estar enfocado a obtener armónicos nítidos según la serie de la figura 2, sino que se realizan para obtener un sonido estridente aflautado, agudo y grave a la vez, que ofrece unos matices especiales a la interpretación y que grandes figuras del violín flamenco lo utilizan de forma habitual en sus intervenciones, como Bernardo Parrilla y Ángel Bocanegra. Esta forma de realizar armónicos, en la que los dedos realizan una media presión sobre las cuerdas, ha sido usada en algunas composiciones contemporáneas buscando la correspondencia en la longitud de la cuerda con el sonido deseado. Sin embargo, en los armónicos flamencos no se usan pensando en las proporciones matemáticas de una cuerda, sino que se ejecutan sobre cualquier nota o conjunto de notas buscando los saltos sonoros de más de una octava entre notas fundamentales y los armónicos con el peculiar sonido producido, a veces algo estridente.

De los diez recursos analizados de la mano derecha, vamos a comentar algunas conclusiones de los golpes de arco más percusivos y que posibilitan unos efectos más flamencos:

- *Spiccato*: usado normalmente en el talón para marcar ritmos con acentos. Produce unos efectos percusivos al agarrar el arco a la cuerda desde el aire y son también llamativos visualmente.
- *Saltillo*: en los pasajes de notas rápidas se separa levemente el arco de la cuerda y las notas son más marcadas, parecido a los que realiza la guitarra flamenca.
- *Ricochet*: tanto si es en una cuerda, como si es en las cuatro cuerdas a la vez, produce efectos sonoros como los mencionados anteriormente en el *saltillo* y, por esta razón, creemos que este golpe de arco percusivo es adecuado para interpretar flamenco. El *staccato volante* también produciría el mismo efecto.

Hemos determinado, por tanto, que hay muchas técnicas que se asemejan al lenguaje flamenco de la guitarra y del canto y que son usadas en violín. Además, hemos visto que dos técnicas de mano izquierda podrían ser exclusivamente flamencas debido, sobre todo, a que realizarlas en música clásica está prácticamente prohibido por el sonido poco convencional que producen. No podemos afirmar con rotundidad que solo se encuentren en este arte porque tendríamos que analizar y comparar con otras músicas, como el *Jazz*.

Quedan por explorar otras líneas de investigación, como son:

- Profundizar en golpes de arco no estudiados en este trabajo o comparar con técnicas provenientes de otros estilos, como el tango o el *Jazz*.
- Estudiar al violín flamenco como instrumento melódico, pero también como instrumento polifónico. Sonar varias cuerdas a la vez da la posibilidad de ofrecer no sólo una melodía bonita, sino un complejo discurso armónico.
- Analizar las razones por las que muchos de los músicos que hemos mencionado son de nacionalidades tan variadas.
- Estudiar la relación entre las técnicas de la guitarra flamenca y el violín.

La utilización de las diferentes técnicas proporciona una gran cantidad de matices expresivos en las interpretaciones. Generan un lenguaje rico que, aplicado a cualquier instrumento, o a la voz, ayuda a transmitir lo que tenemos dentro. De acuerdo con Mónica Miralles y Alba Guerrero “¡Que sigan siendo voces salvajes genuinas pero con recursos técnicos a su alcance y así puedan transmitirnos todo su temperamento en mayúsculas!”⁶⁰

REFERENCES / REFERENCIAS

Aguado, D. (1843). Nuevo método para guitarra. Almacén de música de Lodre; guitarrerías de González y de Campo.

Amargós Rubió, Ú. (2013). L'influència del flamenc en l'escriptura per a viola clàssica [Trabajo de fin de estudios, Escuela Superior de Música de Cataluña].

⁶⁰Miralles, Mónica y Guerrero, Alba. (2017). Timbres y colores, consideraciones técnicas y ornamentación en el canto flamenco. *Lògopedia: revista del Col·legi de logopedes de Catalunya*, (32), p. 32

Antequera, M. C. (2015). Catalogación sistemática y análisis de las técnicas extendidas en el violín en los últimos treinta años del ámbito musical español [Tesis doctoral, Universidad de la Rioja].

Berlanga, M. Á. (1998). Los fandangos del sur: Conceptualización, estructuras sonoras, contextos culturales [Tesis doctoral, Universidad de Granada].

Berlanga, M. Á. (2018). Las danzas o bailes de jaleo y su relación con el baile flamenco. En B. Lolo & A. Presas (Coords.), *Musicología en el siglo XXI: Nuevos retos, nuevos enfoques* (pp. 455-480). Sociedad Española de Musicología.

Calero Jiménez, E. (2022). Sul Ponticello de Triana. La presencia del violín en el flamenco. *Tercio Creciente*, 21, 161-172. <https://doi.org/10.17561/rtc.21.6915>

Checa Olmos, F. (1996). El trovo alpujarreño. De lo lírico a lo satírico. *Gazeta de antropología*, 12(7), 1-15.

Cogollos Llinares, E. (2020). La introducción del violín en el flamenco a través de la prensa: La edición andaluza del diario ABC como caso de estudio [Trabajo de fin de máster, Universidad de Córdoba].

Davillier, J.-C., & Doré, G. (1982). *Viaje por España* (Vol. 2). Editorial Anjana.

De Torres Carpio, D. (2024). El lenguaje del violín flamenco: Análisis de las técnicas interpretativas [Trabajo de fin de máster, Universidad de Granada].

Discogs. (s.f.). Akira (58). En Discogs. Recuperado el 12 de febrero de 2023, de <https://www.discogs.com/es/artist/3594189-Akira-58>

Fernández Bustos, J. (2022, julio 26). La libertad de un violinista. *Diario Ideal*. <https://www.ideal.es/culturas/libertad-violinista-20220726110348-nt.html>

Fernández Manzano, R. (2015). Dos miradas sobre el Fandango: El fandango en la música clásica española y un ejemplo de fandango popular andaluz: El Trovo de la Alpujarra. *Música oral del Sur*, 12, 273-280.

Galamian, I. (1998). *Interpretación y enseñanza del violín*. Ediciones Pirámide.

Gamboa, J. M., & Núñez, F. (2007). *Flamenco de la A a la Z: Diccionario de términos de flamenco*. Espasa.

Gorbe Martínez, A. M. (2015). Introducción a la aportación del violín al flamenco. En J. Cenizo Jiménez & E. J. Gallardo Saborido (Coords.), *Presumes que eres la ciencia: Estudios sobre el flamenco* (pp. 124-139). Libros con duende.

Guerrero Manzano, A. (2013). La técnica vocal en el cante flamenco. Plataforma Independiente de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos (PIE.FMC). Universidad de Sevilla. <https://archivo.pieflamenco.com/la-tecnica-vocal-en-el-cante-flamenco/>

Guimet, É. (1862). *A travers l'Espagne: Lettres familières avec des post-scriptums en vers* par Henry de Riberolles. Hachette.

IAB Spain. (s.f.). Biblioteca. En IAB Spain. Recuperado el 12 de diciembre de 2023, de <https://iabspain.es/estudio>

Jiménez Piqueras, T. (2017). *El lenguaje de Jorge Pardo: Metodología y análisis (1975-1997)* [Tesis doctoral, Universidad de Sevilla].

Luque Fernández, A. (2002). *The works of Manuel Quiroga: A catalogue* [Tesis doctoral, Louisiana State University].

Marín, R. (1995). *Método para guitarra flamenco: Por música y cifra: Aires andaluces*. De la Posada.

Marquez Limón, R. (2017). *La técnica vocal en el flamenco: Fisionomía y tipología* [Tesis doctoral, Universidad de Sevilla].

Martín Ortega, E. (2019). *El violín canta flamenco* [Trabajo de fin de estudios, Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco]. https://www.academia.edu/41758570/EL_VI%C3%8DN_CANTA_FLAMENCO

Miralles, M., & Guerrero, A. (2017). Timbres y colores, consideraciones técnicas y ornamentación en el cante flamenco. *Lògopedia: Revista del Col·legi de logopedes de Catalunya, 32*, 28-33.

Molina, R., & Mairena, A. (1963). *Mundos y formas del cante flamenco*. Ediciones Giralda.

Moya Dueñas, C. (2021). *El violín flamenco: El lenguaje de intérpretes actuales* [Trabajo de fin de máster, Universidad de Córdoba].

Moya Maleno, L. (2019). De la guitarra al piano flamenco. Estudio metodológico de adaptación y repertorio idóneo. *Sinfonía Virtual. Revista de música y reflexión musical*, 36, 1-59.

Núñez, F. (s.f.). Archives. En *Flamencópolis*. Recuperado el 15 de mayo de 2020, de <http://www.flamencopolis.com/archives/3467>

Núñez, F. (s.f.). Terminología. En *Flamencópolis*. Recuperado el 30 de agosto de 2023, de <https://flamenco.plus/flamencopolis/pagina/terminologia>

Rioja, E. (2017). La guitarra flamenca. Sus técnicas interpretativas. Orígenes, historia y evolución. *Sinfonía Virtual. Revista de música y reflexión musical*, 32.

Rioja Vázquez, E. (2002). Las técnicas interpretativas de la guitarra flamenca. Historia y evolución. En J. L. Navarro García & M. Roperó Núñez (Dir.), *Historia del Flamenco* (Vol. 6, pp. 74-117). Tartessos.

Sánchez, C. (2002). El Cante: Técnicas y aprendizajes. En *Historia del Flamenco S.XXI*. Tartessos.

Sansón Mora, C. (2013). La voz flamenca del violín [Trabajo de fin de estudios, Escola Superior de Música de Catalunya].

Serrano Montero, L. (2021). El piano flamenco: Contextualización, estética y evolución. *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa*, 14, 18-34.

Serrano Montero, L. (2022). La técnica vocal en el cante flamenco: Su relación con el canto clásico y el canto popular. *Revista de Investigación sobre Flamenco "La madrugá"*, 19, 49-69. <https://doi.org/10.6018/flamenco.533371>

Torres, N. (2005). Historia de la guitarra flamenca: El surco, el ritmo y el compás. Almuzara.

Trancoso González, J. (2011). El piano flamenco: Génesis, recorrido diacrónico y análisis musicológico [Tesis doctoral, Universidad de Sevilla].